

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA KOMUNIKATIV QOBILIYATLARINI
SHAKLLANTIRISH

Mirzayeva Dilfuza Shavkatovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

Shamsiyeva Maxfuza Hoshimovna

magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish juda muhimligi va maktabgacha yoshdagi bolalarning jamiyat hayotiga moslashishi, faol va ma'suliyatli ijtimoiy mavqega ega bo'lishi, o'zini anglay olishi, har qanday odam bilan doimo til topishishi va do'stlashishi uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, texnologiya, faoliyat, komponent, nutq, til, muloqot.

Аннотация. В статье обсуждается важность развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста и то, как они могут адаптироваться к общественной жизни, занять активную и ответственную социальную позицию, осознать себя, всегда находить общий язык с любым человеком и заводить друзей.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, технология, деятельность, компонент, речь, язык, общение.

Muloqot qobiliyatlari bolaga do'stlar topish, tanishlar orttirish va jamiyatda o'zini anglashda yordam beradigan asosdir. Biror kishi o'zining kichik dunyosida qulflangan bo'lsa, unga talab va mashhur bo'lish qiyin. Ammo agar u o'z fikrlarini boshqalarga etkazishni va odamlar bilan muloqot qilishni o'rgangan bo'lsa, shaxsiy muvaffaqiyat kaliti uning qo'lidadir.

Ammo bu kalit har bir odamga tug'ilganda berilmaydi. Yaxshi xabar shundaki, bolalarda muloqot qobiliyatlari rivojlanishi mumkin va u kerakdir.

Lotin tilidan tarjima qilingan "kommunikativ" so'zma-so'z: "muloqot", degan ma'noni anglatadi.

Muloqot qobiliyatlari shaxsiy xususiyatning alohida xususiyati emas, balki turli xil ko'nikmalarning butun majmuasidir. Va u atrofda odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati, ular bilan munosabatlarni o'rnatish qobiliyatida ifodalanadi.

An'anaviy ravishda muloqot qobiliyatlari ikki guruhga bo'linadi:

Yanvar, 2025-Yil

-insonga o'z fikrlari va his-tuyg'ularini yetkazishga yordam beradigan ko'nikmalar (gapirish, o'zini tuta bilish, o'zini namoyon qilish qobiliyati);

-boshqalarni tushunishga yordam beradigan ko'nikmalar (muzokaralar olib borish, hamdardlik qilish, suhbatdoshni tinglash va eshitish qobiliyati).

Nima uchun bolaga muloqot qobiliyatlari kerak? Yolg'iz qolmaslik uchun. Agar inson o'zi haqida gapirishni bilmasa, faqat boshqalarni tinglasa, u individual bo'lib qolmaydi, u o'zining "men" ini yo'qotadi. Boshqa tomoni shundaki, bola faqat o'zi haqida gapira oladi, lekin boshqalarni tinglashni bilmaydi. Bunday odam kelajakda yuqori sifatli ijtimoiy aloqalarni qura olmaydi yoki ijtimoiy doirasini kengaytira olmaydi.

Kichkina odam o'sib ulg'aygan sari, asta-sekin muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bosqichma-bosqich u og'zaki bo'lmagan ma'lumotlarni (mimika, imo-ishoralar, ovoz ohangi) o'qishni o'rganadi, keyin u birinchi so'zlarini o'rganadi. U o'sib ulg'aygan sari suhbatdoshni tinglash va eshitish, o'zini o'z o'rniga qo'yish, insoniy munosabatlarning nozik tomonlarini idrok etish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Birinchi muloqot qobiliyatlari oilada, so'ngra bolalar bog'chasida, maktabda va hayot davomida shakllanadi. Shuning uchun, boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyati yoki qobiliyatsizligi erta bolalikdan yetuklik davrigacha bo'lgan jarayonlarga bog'liqdir. Ba'zi bolalar boshqalar bilan osonroq til topishadilar, aloqa o'rnatadilar va tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishni osonlashtiradilar. Boshqalar qiynchilik va noqulaylikni boshdan kechirishadi. Va tug'ma fazilatlarini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lsa-da, muloqot qobiliyatlari hali ham shaxsiyat rivojlanishining bir jihati hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, muloqot qobiliyatlari rivojlanishi mumkin va kerakdir.

Bolada muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun unga uchta asosiy narsani o'zlashtirishga yordam berish kerak:

muloqot qilish istagi;

ijtimoiy muloqot asoslarini bilish;

muloqot qilish qobiliyati.

Muloqot qilish istagi

Bu shuni anglatadiki, bolaning o'zi atrofda odamlar bilan muloqot qilish zarurligini his qilishi kerak. Va bu ehtiyojni rivojlantirish mumkin. Agar bu bajarilmasa, hech qanday taraqqiyot bo'lmaydi. Voyaga etgan kishi, hayotiy tajriba tufayli, o'zini boshqalar bilan muloqot qilishga undashi mumkin. Bolalar buni qila olmaydi. Kichik bolalar muloqot normalari va qoidalari haqida

Yanvar, 2025-Yil

bilishmaydi. Ota-onalar tengdoshlari bilan nizolarni qanday hal qilish, suhbatni davom ettirish, salomlashish va h.k. bo'yicha maslahat berishadi.

Muloqot qobiliyatlari

Bu nuqta, kommunikativ bilimlar amaliyotda qo'llanilganda, avvalgisidan kelib chiqadi. Muloqot qilish qobiliyati bir qator amaliy ko'nikmalardan iborat:

suhbatdoshni qiziqtirish, uning e'tiborini jalb qilish qobiliyati;

mehribonlik, do'stlik;

suhbatdoshning fikrini qabul qilish va o'z fikrini qo'ymaslik qobiliyati;

ma'lumotni bahsli tarzda taqdim etish va o'z nuqtai nazarini xushmuomalalik bilan himoya qilish qobiliyati;

suhbatdoshni o'ziga jalb qilish, uni sizning fikringiz va g'oyalaringiz bilan qiziqtirish qobiliyati;

ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish, munozarali vaziyatlarni hal qilishda muvozanatni topish qobiliyati.

Muloqot ko'nikmalarining yana bir muhim tarkibiy qismi faol tinglashdir. Odatda xolerik bolalar uchun eng qiyin. Ular o'zlari, taassurotlari va sevimli mashg'ulotlari haqida iloji boricha ko'proq gapirishni kutishmaydi. Suhbatdoshning gaplari ikkinchi o'ringa o'tkaziladi.

Agar bola ushbu uchta ko'nikmalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirgan bo'lsa, demak, uning muloqot qobiliyatlari chinakam rivojlangan deb aytishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki muloqot qobiliyatlari tug'ma emas, boshqalar bilan muloqot qilishda o'rganilishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. T.: 2019-yil 16-dekabr, O'RQ-595-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019-y., 03/19/595/4160-son).
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-T.: O'zbekiston, 2016.- 56 b.
3. Shavkatovna, M. D. . (2024). ART PEDAGOGIKASI MAKTABGACHA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(2), 124–127. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/9619>
4. Mirzaeva Dilfuza Shavkatovna. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN IN VISUAL ACTIVITIES. *American Journal of*

Interdisciplinary Research and Development, 27, 46–52. Retrieved from <http://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1081>.

5. Mahmudovna N. M. et al. FUNDAMENTALS OF USING STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //International Journal of Early Childhood. – 2022. – T. 14. – №. 03. – C. 2022.
6. Mirzayeva, Shavkatovna Dilfuza. "Innovative approaches to Teaching and Upbringing in Pre-School Institutions." Middle European Scientific Bulletin 10.1 (2021).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH